

UDK: 165:316.77:001.5.

MEDIAMAKON TUSHUNCHASINING TARIXIY VA NAZARIY ASOSLARI: FALSAFIY TAHLIL VA SINERGETIK YONDASHUV

Djurayeva Nurxon Kavilovna [orcid: 0009-0001-9587-1831](https://orcid.org/0009-0001-9587-1831)
e-mail: nurxon.jurayeva.86@bk.ru, +99894-483-40-70

Navoiy davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar departamenti bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqola mediamakon tushunchasining tarixiy va nazariy asoslarini falsafiy va sinergetik yondashuv nuqtayi nazaridan tadqiq etishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – mediamakonning paydo bo'lishi, shakllanishi, rivojlanishi va zamonaviy jamiyatdagi o'rnini falsafiy tahlil qilish hamda sinergetik yondashuv asosida uning dinamik jihatlarini ochib berishdir.

Tadqiqotda tarixiy-falsafiy hamda qiyosiy tahlil va sinergetik usul qo'llanildi. Mediamakon tushunchasining ildizlarini aniqlash uchun antik davr falsafasi, o'rta asrlar teologik qarashlari va zamonaviy axborot paradigmatlari o'rganildi. Shuningdek, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard va Manuel Castells kabi olimlarning qarashlari tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mediamakon tushunchasi inson tafakkuri va texnologik taraqqiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u tarixiy jarayonlarda turli bosqichlarni bosib o'tgan. Sinergetik yondashuv esa mediamakondagi tartib va betartiblik dinamikasini tushunish imkonini beradi.

Xulosa sifatida, mediamakon tushunchasi falsafiy va texnologik jihatdan rivojlanib borayotgan murakkab fenomen ekanligi ochib beriladi. Fenomenologik nuqtayi nazardan mediamakonning doimiy ravishda rivojlanib borayotganligi, murakkab va ko'p qatlamli bir tizim sifatida jamiyat va texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqalar va o'zgarishlarni aks ettirishi sinergetik tahlil qilinsa, nafaqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, balki ijtimoiy va madaniy jarayonlarni ham tushunishga yordam beradi. Uning dinamikasini va jamiyatdagi o'rnini haqida yanada chuqurroq tushuncha hosil qilishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Mediamakon, relevantlik, falsafiy tahlil, sinergetik yondashuv, axborot oqimlari, texnologik taraqqiyot, kommunikatsiya, tafakkur.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию понятия медиапространства с точки зрения философского и синергетического подходов, а также его исторических и теоретических основ. Основная цель исследования – философский анализ формирования, развития и роли медиапространства в современном обществе, а также выявление его динамических аспектов на основе синергетического подхода.

В исследовании использованы историко-философский анализ, сравнительный анализ и синергетический метод. Для выявления корней понятия медиапространства изучены античная философия, теологические воззрения средневековья и современные информационные парадигмы. Также проведен анализ взглядов таких ученых, как Маршалл Маклюэн, Жан Бодрийяр и Мануэл Кастелс.

Результаты показывают, что понятие медиапространства тесно связано с человеческим мышлением и технологическим прогрессом, проходя различный этап в историческом процессе. Синергетический подход позволяет лучше понять динамику порядка и хаоса в медиапространстве.

В заключение подчеркивается, что медиапространство – это сложный феномен, развивающийся в философском и технологическом аспектах, а его анализ помогает не только

в изучении информационно-коммуникационных технологий, но и в понимании социальных и культурных процессов.

Ключевые слова: медиапространство, философский анализ, релевантность, синергетический подход, информационные потоки, технологический прогресс, коммуникация, мышление.

Abstract: This article is devoted to the study of the concept of media space from the perspective of philosophical and synergetic approaches, as well as its historical and theoretical foundations. The main goal of the research is to conduct a philosophical analysis of the formation, development, and role of media space in modern society and to reveal its dynamic aspects based on the synergetic approach.

The research employs historical-philosophical analysis, comparative analysis, and the synergetic method. To trace the origins of the concept of media space, ancient philosophy, medieval theological views, and modern information paradigms were examined. Additionally, the ideas of scholars such as Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, and Manuel Castells were analyzed.

The results indicate that the concept of media space is closely linked to human cognition and technological progress, evolving through different stages in historical processes. The synergetic approach allows for a better understanding of the dynamics of order and chaos within the media space.

In conclusion, it is emphasized that media space is a complex phenomenon that develops both philosophically and technologically. Its analysis contributes not only to the study of information and communication technologies but also to a deeper understanding of social and cultural processes.

Keywords: media space, philosophical analysis, relevance, synergetic approach, information flows, technological progress, communication, cognition.

Kirish

Mediamakon zamonaviy ijtimoiy hayotning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, insonning axborot oqimlari va texnologik jarayonlarga ta'sirini o'rganadi. U zamonaviy ijtimoiy, madaniy va axborot jarayonlarini tavsiflovchi, jadal o'zgaruvchan falsafiy va ilmiy kategoriyadir. U turli fanlar, jumladan, falsafa, sotsiologiya, madaniyatshunoslik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda.

Mediamakon — bu insoniyat tafakkuri, texnologik taraqqiyot va axborot oqimlarining o'zaro ta'sirini ifodalovchi markaziy mavzulardan biri hisoblanadi. Mediamakonning rivojlanish jarayoni tarixiy va nazariy jihatdan turli falsafiy nuqtayi nazarlardan o'rganilmoqda. Ushbu maqola mediamakon tushunchasining tarixiy va nazariy asoslarini falsafiy yondashuv asosida tadqiq qilishga qaratilgan bo'lib, sinergetik tahlil orqali uning shakllanish jarayonlari tahlil qilinadi.

Jumladan, Kanadaning Toronto maktabida media falsafasi bo'yicha mutaxassis Jon Durxem Petersning so'zlariga ko'ra, media tarixi sohasining asoschisi bo'lgan iqtisodchi tarixchi Harold A. Innis sivilizatsiya tarixiga butunlay media nuqtayi nazaridan qaragan va uning fikriga ko'ra, axborot kommunikatsiyasi yoxud mediamakon siyosiy, huquqiy, diniy va iqtisodiy tuzilmalarni o'zgartirishga moyil xarakterga ega. Bundan tashqari, MacLuhanning ilmiy asoslashi natijasida media tarixi 1960-yillardan 1990-yillargacha, ayniqsa media va kommunikatsiya tadqiqotchilari orasida juda ahamiyatli darajada bo'lmagan. Birinchi navbatda, urushdan keyingi o'n yilliklarning pozitiv sotsiologik yondashuvlari, keyin esa Markscha nazariyalar va 1960-yillardan 1980-yillargacha media tadqiqotlaridagi madaniyatshunoslik nazariyalarining o'sishi retrospektiv qarashlarga unchalik qulay bo'lmagan, ammo ba'zi e'tiborli istisnolar mavjud edi. Tarixchilar tomonidan o'rganilgan media tarixi tadqiqotlari, o'z navbatida, manbalar tanqididan foydalanadigan metodologik media tadqiqotlari yoki media institutlarining tarixlarini yozgan tadqiqotlar edi.

Shunga qaramay, 1990-yillarning boshlariga kelib media tarixi bo'yicha yetarlicha tadqiqotlar olib borildi. Shuning uchun media mutaxassislari va tarixchilari media tarixining nima ekanligini va

qanday bo'lishi kerakligini shakllantira boshladilar. Masalan, norvegiyalik tarixchi Xans Fredrik Dahl, Media, Culture & Society jurnalining media tarixi sonida (1994-yil 4-son) media tarixining mohiyati va identifikatsiyasini so'radi va aniq media tarixiga oid tarixiy ishlar bilan yanada sintetik media tarixi tushunchasi o'rtasida farqni ajratdi.²⁶⁷

Adabiyotlar metodologiyasi

Paddy Scannel esa media tarixining empirik va konseptual tarixlari o'rtasidagi farqni belgiladi. 1990-yillarda Paddy Scannel media tarixshunosligi tadqiqotlarida avlodlar tushunchasini ham joriy etdi. Scannel o'zining va Devid Kardiffning Britaniya broadcasting bo'yicha ijtimoiy tarixiy tadqiqotlarini "ikkinchi avlod tadqiqoti" deb atadi, bu asosan BBCning chuqur institutlar tarixidan foydalanadigan "birinchi avlod tadqiqoti"ga tayanadi. Boshqa tomondan, "uchinchi avlod" tadqiqotlari esa media tarixini o'rganish uchun auditoriya tadqiqotlarini qo'llaydi, bu esa auditoriyalar qanday qilib broadcasting, kino, matbuot va hokazolarni vaqt o'tishi bilan qanday qabul qilishlarini ko'rsatadi.

Boshqa bir britaniyalik media tarixchisi, "Vestminster maktabi"ni ifodalovchi Jeyms Kurran, (Britaniya) media tarixining liberal, feminist, populistik, antropologik, libertarizm va radikal talqinlarini tasniflagan. Shu tarzda, media tarixining umumiy nazariyasini yaratish uchun asoslar yaratilgan kabi bo'ldi. Bu Anglo-Amerika misollaridan qat'iy nazar, amerikalik media mutaxassisi Jon Nerone o'n yil ilgari shunday degan edi: "Media tarixlari boshqa tarixiy tadqiqotlardan farq qiladi, chunki ular o'zlariga xos nazariyaga ega emas."²⁶⁸ Media tarixi ko'pincha ijtimoiy fanlar va gumanitar sohalardan foydalanadi, ularni o'z savoliga moslashtirish uchun. Albatta, bu media nazariyalariga ham tegishli — bu boshqa sohalardan olingan nazariyalar bilan tasodifiy yig'ilgan birlashma. Media tarixida umumiy nazariyaning yo'qligi albatta to'g'ri, ammo, aslida, media tarixida shunday "buyuk nazariya"ga ehtiyoj bormi? Agar ehtiyoj bo'lsa, yangi (raqamli) metodlar va tarixiy vaqtni qayta baholash ularga media tarixi nazariyasini aniqlashda qanday hissa qo'shishi mumkin?

Yangi media ostidagi tarixiy qatlamlar media tarixi uchun buyuk nazariyani yaratishdagi qiyinchiliklar nafaqat sohaning yangiligi bilan bog'liq, balki uning obyekti haqida noaniqliklar bir tomondan va media omnipresentligi boshqa tomondan ham kelib chiqadi: media bizning raqamli davrimizdan ancha oldin, madaniyat va jamiyatning deyarli barcha sohalarida rol o'ynagan. Bundan tashqari, ijtimoiy tafakkur tarzida media ta'rifi biroz kengayganini kuzatish mumkin.

Masalan, Jon Durxem Peters "elemental media" haqida gapirar ekan, mediani nafaqat axborot uzatish vositasi, balki **atrof-muhit, muhit yaratish va mavjudlikni aks ettiruvchi** sifatida ko'radi. U "elemental media" deganda **tabiiy unsurlar — suv, havo, olov, yer, bulutlar** va boshqa fizikaviy muhitlarni ham media deb talqin qiladi. Texnologik yondashuvda olim an'anaviy media nazariyasida e'tiborni (radio, TV, internet kabi) texnologik vositalarga qaratgan.

Petersning yondashuvi **ontologik** bo'lib, u media mohiyatini — u nimani ifoda etadi, qanday mavjudlik shakliga ega — degan savollar bilan o'rganadi. Media bu yerda passiv emas, faol ishtirokchi va faoliyatni namoyon qiluvchi muhit sifatida qaraladi.

Ekologik va falsafiy yondashuviga ko'ra, "Elemental media" g'oyasi ekologik metafizikaga yaqinlashadi. Media bu shunchaki axborot uzatuvchi vosita emas, insoniyat mavjudligini shakllantiruvchi muhit sifatida ko'riladi. Masalan, havo nafas olish uchun zarur bo'lganidek — bu ham **mediatsiya shakli**, ya'ni aloqaning tabiiy muhiti uchun zaruriyat deb qaraladi. Zamonaviy kontekst sifatida bu — Peters g'oyasining texnologik va tabiiy metafora sifatida uyg'unlashuvidir.²⁶⁹

Shunday qilib, media intermediate agentliklari, turli media texnologiyalari va reklama vositasi sifatida tasniflashlar, yoki taqdim etuvchi, ifodalovchi va mexanik media sifatida tasniflashlar hozirgi raqamli media muhitida ham, media tarixchilari uchun ham eskirgan. Noaniqlikdan tashqari, medianing keng tarqalgan va o'zgaruvchan xarakteri, shuningdek, media tarixi tadqiqotlarining

²⁶⁷ <https://scispace.com/papers/the-pursuit-of-media-history-4khxvzxean>

²⁶⁸ <https://www.thefreelibrary.com/John+Nerone%2c+The+Media+and+Public+Life%3a+A+History.-a0462900579>

²⁶⁹ https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo20069392.html?utm_source

interdisiplinerligi sohani umumiy nazariyaga nisbatan qiyinlashtiradi. O'tgan zamon medialarining estetik va falsafiy o'lchovlarini ta'kidlaydigan yondashuvlar ham media taraqqiyotining chiziqli hikoyalarini so'roq ostiga qo'yadi. Alternativ vaqt tushunchasi uchinchi o'n yillik davomida media tarixining bir yondashuvi uchun markaziy g'oya bo'lib kelgan.

Taxlil va natijalar

1990-yillarda yangi media tomonidan yaratilgan media madaniyatidan kelib chiqqan, media madaniyatining madaniy tarixiga qiziqqan e'tiborga loyiq media arxeologiyasi tadqiqot yo'nalishi - bu media tarixining yuksalishi haqida hikoya qiluvchi an'anaviy yondashuvga alternativ yondashuvni anglatadi. Bu Fuko'ning bilim arxeologiyasi g'oyasi va "dispozitiv" tushunchasidan ta'sirlangan — media mexanizmi berilgan vaqtning institutsional va kognitiv tuzilmalaridan qanday iboratligini tahlil qilish bilan birga, media arxeologiyasi, media madaniyatining shakllanishi bilan bog'liq: media qanday qilib tarixiy qatlamlangan va ular qanday ishlagan, shuningdek, bu eski media shakllari qanday madaniy rol o'ynagan.? kabi savollarga ilmiy asoslangan javob topishga urunadi.

Bir metod bo'lish bilan birga, bu yondashuv ham hisoblanadi. Nemis media arxeologi Wolfgang Ernstning ta'rifiga ko'ra, "media tanqidini amalda bajarish estetikasi, epistemologik teskari muhandislikning bir turi va media o'zlari, endi faqat insonlar emas, bilimning 'arxeologlari' bo'lgan paytlarni anglash"ni anglatadi. Ernst shuningdek, media arxeologiyasining faqat "o'lik media"larni yig'ishdan iborat emasligini, balki madaniyat tarixining yashirin burchaklariga yondashish uchun analitik vosita ekanligini ta'kidlaydi. Wolfgang Ernst media arxeologiyasini "epistemologik teskari muhandislik" deb ataydi. Bu yondashuv texnologik vositalarning ichki ishlash tamoyillarini tahlil qilish orqali bilim olishni anglatadi. Ernstning fikricha, media arxeologiyasi nafaqat insonlar, balki media o'zlari ham bilimning qadimiyligini "arxeologlari" bo'lgan paytlarni anglashni o'z ichiga oladi.

Mediamakon tushunchasining tarixiy ildizlarini aniqlash uchun antiqa davr falsafasi, o'rta asrlar teologik qarashlari va zamonaviy axborot paradigmaları o'rganildi. Shuningdek, mediamakonning nazariy asoslarini tahlil qilishda McLuhan, Baudrillard, Castells kabi yetakchi olimlarning asarlariga tayangan holda qiyosiy tahlil o'tkazildi.

Mazkur maqolada tarixiy-falsafiy yondashuv, sinergetik tahlil va qiyosiy tahlil metodlari qo'llaniladi. Mediamakon tushunchasining tarixiy ildizlarini antik davrdan to zamonaviy davrgacha falsafiy tafakkur darajasida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, falsafiy va sinergetik tahlillar orqali nazariy asoslarning sintezini taqdim etish maqsad qilindi.

Maqolada tarixiy-falsafiy yondashuv, qiyosiy tahlil va sinergetik usul qo'llanilgan holda izlanish olib borildi. Mediamakon tushunchasining tarixiy ildizlarini aniqlash uchun antiqa davr falsafasi, o'rta asrlar teologik qarashlari va zamonaviy axborot paradigmaları o'rganildi. Shuningdek, mediamakonning nazariy asoslarini tahlil qilishda Marshall McLuhan, Jean Baudrillard va Manuel Castells kabi yetakchi olimlarning asarlariga tayangan holda qiyosiy tahlil o'tkazildi.

Ma'lumki, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida texnologik taraqqiyot mediamakon tushunchasini kengaytirishga sabab bo'ldi. Telegraf va radio orqali axborot uzatish imkoniyatlari insoniyat tafakkurini yangi darajaga olib chiqdi. Zamonaviy davrda, Castellsning "Tarmoqli jamiyat" kontsepsiyasida, mediamakon ijtimoiy aloqalar va axborot almashinuvining markaziy maydoniga aylanganligini ko'rishimiz mumkin.

Izlanishlar natijasida, zamonaviy mediamakon nazariyalari quyidagi yetakchi yondashuvlar asosida shakllanganligi aniqlandi.

Marshall McLuhan qarashlarida: McLuhan mediamakonni "Global qishloq" konsepsiyasi orqali tavsiflagan. Uning ta'kidlashicha, media inson idrokini kengaytiruvchi texnologiya sifatida xizmat qiladi va jamiyatning tuzilishini o'zgartiradi.

Jean Baudrillard fikrlarida: Baudrillardning simulyatsiya va giperrealitet nazariyalari mediamakonning ontologik asoslarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Unga ko'ra, zamonaviy mediamakon haqiqiylik va simulyatsiya chegaralarini yo'qotadi.

Manuel Castells tahlillarida: Castells mediamakonni “tarmoqli jamiyat” konsepsiyasi asosida o‘rgandi. Uning fikricha, mediamakon global tarmoqlar orqali tashkil etilib, ijtimoiy munosabatlarni qayta shakllantiradigan kuchdir.

Mediamakonning ontologik o‘ziga xosligi uning mavjudlik shakllarida namoyon bo‘ladi. U real va virtual makonlarning sintezi sifatida tavsiflanadi. Shu nuqtayi nazardan, quyidagi falsafiy jihatlar muhim hisoblanadi.

Reallik va virtuallik chegaralari: Mediamakonning rivojlanishi bilan reallik va virtuallik tushunchalari bir-biriga uyg‘unlashib ketishiga sabab bormoqda.

Inson tafakkuri va mediamakon: Mediamakon axborot oqimlarini boshqarish orqali inson tafakkurining rivojlanishiga keskin ta’sir ko‘rsatmoqda.

Qadriyatlarining mediatsiyalashuvi: Mediamakon umuminsoniy qadriyatlarining global darajada tarqalishini ta’minlaydi, ammo ularning transformatsiyalashuviga ham sabab bo‘lmoqda.

Mediamakonning nazariy asoslari falsafiy tafakkur, axborot texnologiyalari va ijtimoiy tuzilmalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni o‘rganishda muhimdir. Ushbu nazariy yondashuvlar McLuhan, Baudrillard va Castells kabi yetakchi falsafiy tadqiqotchilarning izlanishlarida chuqur ifodalanadi.

Xulosa

Mediamakon tushunchasi tarixiy rivojlanish jarayonida turli talqinlarga ega bo‘lgan hamda zamonaviy texnologik yutuqlar va falsafiy nazariyalar mediamakonni yangi bosqichga olib chiqdi.

Mediamakon, virtual haqiqat, sun’iy intellekt tushunchalari fan sohasida ilmiylik darajasini oshirishga xizmat qilishi, maqolalar yozishda, adabiyotlar tahlilida va gipotezalarni shakllantirishda yordam berishi mumkin. Biroq, bu jarayonda etik muammolarni ham yuzaga keltiradi: masalan, ChatGPT yordamida yozilgan maqolalar antiplagiat sifatida qaralishi yoki ilmiy ishlarning o‘ziga xos ilmiylik darajasi yo‘qolishi mumkin. Fan sohasida ilmiy axborotni tezkor ishlab chiqishda yordam berishi bilan birga, ilmiy axloq va mualliflik huquqlari bilan bog‘liq yangi muammolarni kelib chiqishiga sabab bo‘lmoqda.

Bu tushunchaning ontologik va nazariy jihatlarini chuqurroq o‘rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Sinergiya va analitik tahlil asosida mediamakonning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini chuqurroq anglash mumkin. Zamonaviy davrda McLuhan, Baudrillard va Castells kabi yetakchi olimlarning nazariy ishlanmalari mediamakonning falsafiy va ontologik jihatlarini chuqur o‘rganishga yordam beradi. Ushbu tushuncha falsafiy tafakkur va sinergetik yondashuvlar orqali zamonaviy jamiyat uchun muhim ilmiy tadqiqot obyekti sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. — М.: Гуманитарный фонд, 2003. — 416 с.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. — М.: Добросвет, 2000. — 223 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Том 1: Сеть общества. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 607 с.
4. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. — New York: NYU Press, 2006. — 308 p.
5. Luhmann N. The Reality of the Mass Media. — Stanford: Stanford University Press, 2000. — 154 p.
6. Fuchs C. Social Media: A Critical Introduction. — London: SAGE Publications, 2014. — 400 p.
7. Manovich L. The Language of New Media. — Cambridge, MA: MIT Press, 2001. — 354 p.
8. Соловьев Э. Ю. Философия медиа: введение в проблематику. // Вестник РАН. — 2008. — Т. 78, №9. — С. 796–803.
9. Чернышев В. Г. Медиафилософия: Теоретические основания и современные подходы. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. — 320 с.
10. Уильямс Р. Технологии и общество. — М.: Прогресс, 1995. — 288 с.